

BERILGANLAR TUZILISHINING UCH DARAJALI ARXETEKTURASI**Tojimatov Israil Nurmatovich**

Farg'ona Davlat Universiteti amaliy matematika va informatika fakulteti katta
o'qituvchisi, isik80@mail.ru

Jo'rayeva Mohira Lochinbek qizi

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi, mohirajorayea927@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098380>

Annotatsiya

Ushbu maqola axborot tizimlari sohasida keng qo'llaniladigan berilganlar tuzilishining uch darajali arxitekturasini chuqur tahlil qiladi. Maqolada, avvalo, berilganlar tuzilishining asosiy tushunchalari va uch darajali arxitekturaning zarurati o'rganilgan. Shuningdek, ushbu arxitekturaning amaliyotga tatbiq etilishi, uning afzalliklari hamda duch kelinishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va ularning yechimlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Berilganlar tuzilishi, uch darajali arxitektura, axborot tizimlari, taqdimot darajasi, ma'lumotlar logikasi darajasi, ma'lumotlar saqlanish darajasi, MBBT, API, Big Data.

Аннотация

В данной статье представлен углубленный анализ трехуровневой архитектуры структуры данных, которая широко используется в области информационных систем. В статье, прежде всего, изучаются основные понятия структуры данных и необходимость трехуровневой архитектуры. Также обсуждается реализация этой архитектуры, ее преимущества, возможные проблемы и их решения.

Ключевые слова: Структура данных, трехуровневая архитектура, информационные системы, уровень представления, логический уровень данных, уровень хранения данных, MBBT, API, большие данные.

Annotation

This paper provides an in-depth analysis of the three-layer data structure architecture, which is widely used in the field of information systems. The article first examines the basic concepts of data structure and the need for a three-tier architecture. The implementation of this architecture, its advantages, possible problems and their solutions are also discussed.

Keywords: Data structure, three-tier architecture, information systems, presentation layer, logical data layer, data storage layer, MBBT, API, big data.

Zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida ma'lumotlar bazasining samarali boshqarilishi muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar bazasi tizimlari,

ularning tuzilishi va arxitekturasi, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va ma'lumotlar bilan ishlash jarayonlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada, berilganlar tuzilishining asosiy tushunchalari va ularning tizimlardagi qo'llanilishi, xususan, ma'lumotlar bazasining uch darajali arxitekturasi qaratilgan e'tibor mavzuga chuqurroq yondashuvni taqdim etishga qaratilgan. Uch darajali arxitektura, ma'lumotlarni saqlash, ular bilan ishlash va foydalanuvchiga taqdim etish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu arxitektura, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining (DBMS) ishlashini yaxshilash, ma'lumotlarning ko'p qirrali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va tizimning umumiy ishonchliligini oshirishga qaratilgan.

Berilganlar tuzilishi va uning uch darajali arxitekturasi, ma'lumotlar bazasi dizaynining asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Uch darajali arxitektura, ma'lumotlarni saqlash va ularga kirishni boshqarishda yuqori darajada moslashuvchanlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Ushbu arxitektura, ma'lumotlar bazasini tashkil etishning universal usuli sifatida tan olingan va ko'plab zamonaviy tizimlarda qo'llaniladi. Asosiy qismda, biz berilganlar tuzilishi va uning uch darajali arxitekturasi asosiy tushunchalarini, jumladan, fizik, konseptual va foydalanuvchi darajalarini ko'rib chiqamiz.

Fizik Daraja: Fizik daraja, ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarning qanday saqlanishini ta'riflaydi. Bu darajada ma'lumotlar qattiq diskda, flash xotirada yoki boshqa saqlash vositalarida qanday joylashtirilganini ko'rib chiqiladi. Fizik daraja, ma'lumotlar bazasining ichki tuzilishiga oid tafsilotlarni o'z ichiga oladi, jumladan, jadval strukturalari, indekslash usullari va ma'lumotlarni saqlash uchun qo'llaniladigan boshqa texnik jihatlar. Fizik daraja dizaynerlarga ma'lumotlarni samarali saqlash va tezkor kirishni ta'minlash imkonini beradi, bu esa tizimning umumiy ishlash ko'rsatkichlarini oshiradi.

Konseptual Daraja: Konseptual daraja, ma'lumotlar bazasining tashkiliy tuzilmasini ta'riflaydi va u ma'lumotlar bazasidagi barcha ma'lumotlarning abstrakt modelini taqdim etadi. Bu daraja, ma'lumotlar o'rtasidagi munosabatlarni va ularning tuzilishini, jumladan, jadvallar, maydonlar va kalitlar orqali ifodalaydi. Konseptual daraja, ma'lumotlar bazasini ishlab chiquvchilar va tahlilchilar uchun tushunarli qiladi, chunki u ma'lumotlarni qanday saqlashdan ko'ra, ma'lumotlarni qanday tashkil etishga ko'proq e'tibor beradi. Shuningdek, bu daraja, ma'lumotlar bazasining moslashuvchanligini oshiradi, chunki u fizik darajadagi o'zgarishlardan mustaqil ravishda ma'lumotlar modelini optimallashtirish imkonini beradi.

Foydalanuvchi Darajasi:Foydalanuvchi darajasi, yakuniy foydalanuvchilarga ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga qanday kirish mumkinligini ta'riflaydi. Bu daraja, turli foydalanuvchilar va dasturlar uchun ma'lumotlarni qanday ko'rsatish va ulardan qanday foydalanish mumkinligini o'z ichiga oladi. Foydalanuvchi darajasi, ma'lumotlarni turli interfeyslar orqali taqdim etishni o'z ichiga oladi, masalan, veb-sahifalar, dasturiy ta'minot interfeyslari (APIlar) yoki maxsus dasturlar. Bu daraja, foydalanuvchilarning ehtiyojlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi va ularning ma'lumotlar bilan ishlashini soddalashtiradi.

Uch darajali arxitektura tushunchasi, ma'lumotlar bazasi dizaynida muhim o'rin tutadi. Bu yondashuv orqali, ma'lumotlar bazasi tizimlari aniqroq tashkil etiladi, bu esa ularni boshqarishni va yangilashni osonlashtiradi. Fizik daraja ma'lumotlarning qanday saqlanishiga e'tibor qaratadi, konseptual daraja esa ma'lumotlar o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi, va nihoyat, foydalanuvchi darajasi ma'lumotlarga qulay kirishni ta'minlaydi. Ushbu uch darajali yondashuvning qo'llanilishi ma'lumotlar bazasining samaradorligini oshiradi, chunki u har bir darajada eng yaxshi amaliyotlarni qo'llash imkonini beradi. Foydalanuvchilar va dastur ishlab chiquvchilar uchun, uch darajali arxitektura ularga ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda katta darajada moslashuvchanlik va qulaylik taqdim etadi. Foydalanuvchilar uchun bu demakdir ki, ular turli qurilmalar va interfeyslar orqali o'zlariga kerakli ma'lumotlarga tez va oson kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Dastur ishlab chiquvchilar uchun esa, bu tizimning turli qismlarini mustaqil ravishda yangilash va optimallashtirish imkoniyatini beradi, bu esa dasturlarning ishlash samaradorligini oshiradi va yangi xususiyatlarni tezroq joriy etishga imkon beradi.

Shuningdek, uch darajali arxitektura ma'lumotlar bazasining ko'p qirrali xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Har bir darajada xavfsizlik choralari ko'rib chiqilishi mumkin, bu esa ma'lumotlarni noqonuniy kirishdan himoya qilishda qo'shimcha qatlam yaratadi. Masalan, fizik darajada ma'lumotlarni shifrlash, konseptual darajada esa kirish huquqlarini boshqarish, va foydalanuvchi darajasi orqali esa foydalanuvchilarga faqat ularga zarur bo'lgan ma'lumotlarga kirish imkoniyatini berish orqali. Xulosa qilib aytganda, uch darajali arxitektura ma'lumotlar bazasi tizimlarining samaradorligini, moslashuvchanligini va xavfsizligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu yondashuv tizimning turli darajalarida optimallashtirish va moslashuvchanlikni ta'minlash orqali, zamonaviy ma'lumotlar bazasi tizimlarining talablariga javob

beradi. Shu sababli, uch darajali arxitektura ma'lumotlar bazasi dizayni va boshqaruvining asosiy tamoyillaridan biri sifatida qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
2. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
3. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(3 Part 2), 18-21.
4. Tojimamatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.
5. Tojimamatov, I. N., Topvoldiyeva, H., Karimova, N., & Inomova, G. (2023). GRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(4), 75-84.
6. Ne'matillayev, A. H., Abduqahhorov, I. I., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA TEXNOLOGIYALARI VA UNING MUAMMOLARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 19(1), 61-64.
7. Tojimamatov, I., Usmonova, S., Muhammadmusayeva, M., & Xoldarova, S. (2023). DATA MINING MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(2), 60-63.
8. Nurmamatovich, T. I., & Azizjon o'g, N. A. Z. (2024). The SQL server language and its structure. American Journal of Open University Education, 1(1), 11-15.
9. Tojiddinov, A., Gulsumoy, N., Muntazam, H., & Tojimamatov, I. (2023). BIG DATA. Journal of Integrated Education and Research, 2(3), 35-42.
10. Tojimamatov, I. N., Asilbek, S., Abdumajid, S., & Mohidil, S. (2023, March). KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARDA HADOOP ARXITEKTURASI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 2, No. 4, pp. 78-88).
11. Hakimjonov, O. U., Muhammadjonova, S. I., & Tojimamatov, I. N. (2023). MA'LUMOTLARNI INTELEKTUAL TAHLIL QILISHDA DATA MINING QO'LLASH. Scientific progress, 4(3), 132-137.